

Для наших целей было бы интересно знать как распределяется количество сконденсировавшейся воды с высотой. Поступим следующим образом. Используя уравнение статики атмосферы

$$dP/dZ = -pg \quad (19)$$

или $dP/P = -g/RT \cdot dZ$, (19') первого начала термодинамики (15) находим,

$$dT/dZ = -\gamma_a - L/C_p \cdot dS_m/dZ \quad (20)$$

Подставляя в (18), получим: $(1/S_m + L^2/C_p R_n T^2) \cdot dS_m/dZ = - (L\gamma_a/R_n T^2 - g/RT)$ (21)

Замечая, что $1/T \approx 1/T_0$, перепишем (21) в виде,

$$(1/S_m + 1/S_0) \cdot dS_m/dZ = -\alpha \quad (22)$$

где, $S_0 = C_p R_n T_0^2/L^2$, $\alpha = L\gamma_a/R_n T_0^2 - g/RT_0$

$$\text{Решение (22) имеет вид: } \ln S_m/S_{mk} + S_m - S_{mk}/S_0 = -\alpha(Z - Z_k), \quad (23)$$

где: S_{mk} – массовая доля водяного пара на уровне конденсации; Z_k . Количество конденсировавшейся воды на произвольном уровне Z находим

$$+ \Delta S_m(Z) = S_{mk} - S_m(Z) \quad (24)$$

По определению, адиабатическая водность равна:

$$Q(Z) = p\Delta S_m(Z) \quad (25)$$

Выводы: Используя модели конвекции подоблачного слоя и гроза - градового процесса в влажно-адиабатическом приближении, расчета уровня конденсации с учетом орографии и фазовых переходов воды в атмосферы, разработана одномерная модель нижней атмосферы, позволяющая:

Использованная литература

1. Матвеев Л.Т. //Курс общей метеорологии. - Физика атмосферы. – Л.-: Гидрометеиздат. – 1984, – 752 с.
2. Деннис А. /Изменения погоды засевом облаков. – М.: – Мир. – 1983. –272 с.

Кадилов Б.Ш., Филиппов С. Г., Сайдиллаева С.Н.

Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти, Тошкент, Ўзбекистон,
E-mail: bkadirov53@gmail.com, filippov_sg@mail.ru, saydillayevasanoatxon24@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20234733>

ҒАРБИЙ ТЯНЬ-ШАНЬ ШАРОИТИДА ЖАДАЛ ЁҒИНГАРЧИЛИКЛАРНИ МЕТЕОРОЛОГИК РАДИОЛОКАТОР ЁРДАМИДА БАҲОЛАШ АНИҚЛИГИНИ ОШИРИШ УСУЛЛАРИ

Аннотация. Иқлим ўзгариши шароитида Ғарбий Тянь-Шань тоғли минтақасида жадал ёғинларнинг кучайиши сел-тошқин хавфини оширмоқда. Метеорологик радиолокаторлар ёғингарчилик майдонларини ҳудудий-вақтлий юқори ажратувчанликда кузатиши имконини берса-да, тоғли рельеф, нурланиши сўниши ва стандарт Z-R боғланишларининг ноаниқлиги баҳолаш аниқлигини чеклайди. Ушбу тадқиқотнинг мақсади – Ғарбий Тянь-Шань шароитида радиолокацион ёғингарчилик баҳолаш аниқлигини ошириши учун минтақавий калибрланган Z-R коэффициентларини асослаш ва уларнинг самарадорлигини статистик валидация қилиши.

Калит сўзлар: метеорологик радиолокатор, жадал ёғинларгарчилик, Z-R боғланиши, минтақавий калибрлаш, валидация, баҳолаш кўрсаткичлари (Bias, RMSE, MAE), Ғарбий Тянь-Шань, сел-тошқин прогнози, статистик аҳамият, bootstrap таҳлил.

Кадыров Б.Ш., Филиппов С. Г., Сайдиллаева С.Н.

Научно-исследовательский гидрометеорологический институт, Ташкент, Узбекистан,
E-mail: bkadirov53@gmail.com, filippov_sg@mail.ru, saydillayevasanoatxon24@gmail.com

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ОЦЕНКИ ИНТЕНСИВНЫХ ОСАДКОВ С ПОМОЩЬЮ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО РАДИОЛОКАТОРА В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ

Аннотация: В условиях изменения климата усиление интенсивных осадков в горном регионе Западного Тянь-Шаня повышает риск возникновения селевых паводков. Хотя метеорологические радиолокаторы позволяют вести наблюдение за полями осадков с высоким пространственно-временным разрешением, горный рельеф, затухание радиосигнала и

неопределенность стандартных Z-R зависимостей ограничивают точность оценок. Цель данного исследования – обоснование регионально откалиброванных Z-R коэффициентов для повышения точности радиолокационной оценки осадков в условиях Западного Тянь-Шаня и статистическая валидация их эффективности.

Ключевые слова: метеорологический радиолокатор, интенсивные осадки, Z-R зависимость, региональная калибровка, валидация, показатели оценки (Bias, RMSE, MAE), Западный Тянь-Шань, прогноз селевых паводков, статистическая значимость, бутстреп-анализ (bootstrap).

Kadyrov B.Sh., Filippov S.G., Saydillaeva S.N.

Hydrometeorological scientific research institute, Tashkent, Uzbekistan,

E-mail: bkadirov53@gmail.com, filippov_sg@mail.ru, saydillayevasanoatxon24@gmail.com

METHODS FOR IMPROVING THE ACCURACY OF INTENSE PRECIPITATION ESTIMATION USING METEOROLOGICAL RADAR IN THE WESTERN TIEN SHAN REGION

Abstract. Under climate change conditions, the increasing intensity of precipitation in the mountainous Western Tien Shan region heightens the risk of flash floods and mudflows. Although meteorological radars enable precipitation monitoring with high spatio-temporal resolution, factors such as complex terrain, signal attenuation, and the uncertainty of standard Z-R relationships limit estimation accuracy. The objective of this study is to substantiate regionally calibrated Z-R coefficients to enhance the accuracy of radar-based precipitation estimation in the Western Tien Shan and to perform a statistical validation of their effectiveness.

Keywords: meteorological radar, intense precipitation, Z-R relationship, regional calibration, validation, performance metrics (Bias, RMSE, MAE), Western Tien Shan, flash flood forecasting, statistical significance, bootstrap analysis.

КИРИШ. Иқлим ўзгариши шароитида Марказий Осиёнинг тоғли ҳудудларида конвектив ва аралаш фазадаги ёғингарчиликларнинг такрорланиш частотаси ҳамда интенсивлиги ортиб бормоқда [1,8]. Ғарбий Тянь-Шань ҳавзалари (Чирчиқ, Писком, Оҳангарон ва бошқалар) рельефининг мураккаблиги, қор-музликларнинг деградацияси ва ўсимлик қопламнинг ўзгариши туфайли сел-тошқин хавфининг юқори даражаси билан ажралиб туради [6]. Мавжуд ёғингарчилик ўлчагичлар тармоғининг кам зичлиги ҳамда тоғли ҳудудларда ўлчов нуқталарининг номутаносиб жойлашуви ҳақиқий ёғингарчилик майдонларини тўлиқ ва ишончли кузатиш имкониятини чеклайди. Шу боис, кенг ҳудудларни қамраб олиш ва юқори аниқликдаги маълумотларни таъминлаш учун қўшимча кузатув усулларига эҳтиёж ортиб бормоқда.

Метеорологик радиолокаторлар ҳудудий-вақтлий юқори ажратувчанликка эга бўлиб, жадал ёғингарчиликларни тезкор кузатиш ва баҳолашда муҳим восита ҳисобланади [3]. Уларнинг афзаллиги ёғингарчилик майдонларини реал вақт режимида, кенг ҳудудларда ва юқори аниқлик даражасида кузатиш имконияти билан белгиланади. Бирок, тоғли ҳудудларда радионурланишнинг орографик тўсилиши, сигналнинг сўниши, нурланишнинг вертикал профили ўзгаришлари ҳамда маҳаллий Z-R боғланишларининг ноаниқлиги радиолокацион баҳолаш аниқлигини сезиларли даражада пасайтиради. Шу сабабли, ҳудудий шароитга мослаштирилган кўрсаткичлар ва алгоритмларни ишлаб чиқиш долзарб илмий вазифа ҳисобланади.

Тадқиқот мавзунинг долзарблиги. Ғарбий Тянь-Шань ҳавзалари (Чирчиқ, Писком, Оҳангарон ва бошқалар) рельефининг мураккаблиги, қор-музликларнинг деградацияси ва ўсимлик қопламнинг ўзгариши туфайли сел-тошқин хавфининг юқори даражаси билан ажралиб туради. Мавжуд ёғингарчилик ўлчагичлар тармоғининг камлиги ва тоғли ҳудудларда ўлчов нуқталарининг номутаносиб жойлашуви ҳақиқий ёғингарчилик майдонларини кузатишни қийинлаштиради.

Шу билан бирга, иқлим ўзгариши шароитида жадал ёғингарчиликларнинг такрорланиш частотаси ортиб, гидрологик моделлар ва эрта огоҳлантириш тизимлари учун юқори аниқликдаги радиолокацион маълумотларга бўлган талаб кескин ошиб бормоқда.

Стандарт Маршалл-Палмер ($Z=200R^{1.6}$) боғланиши Марказий Осиёнинг тоғли ва ярим куруқ минтақалари учун ҳудудий шароитга тўлиқ мос эмаслиги кўплаб тадқиқотларда кўрсатилган[2]. Шунинг учун минтақавий шароитга мослаштирилган Z-R параметрларини ишлаб чиқиш, уларни ишончлилигини текшириш ва хатоликларни ёғингарчилик жадаллиги бўйича таҳлил қилиш долзарб илмий ва амалий вазифа ҳисобланади.

Тадқиқотнинг мақсади. Ғарбий Тянь-Шань шароитида метеорологик радиолокатор маълумотларини қайта ишлаш алгоритмларини такомиллаштириш орқали жадал ёғингарчиликларни баҳолаш аниқлигини ошириш ва уларни сел-тошқинларни прогноз қилиш тизимларига интеграциялаш имкониятларини асослашдан иборат.

Тадқиқотнинг вазифалари.

- ҳудудий Z-R коэффициентларини аниқлаш $a=186.6$, $b=2.35$;
- радиолокацион акс этириш (Z) ва ёғингарчилик жадаллиги (R) ўртасидаги стандарт (Маршалл-Пальмер) ва минтақавий Z-R боғланишларини солиштириш;
- назарий хатолик узатиш модели ($\Delta R/R \approx 1/b \Delta Z/Z$) асосида коэффициентларнинг аниқликка таъсирини баҳолаш;
- ёғингарчилик жадаллиги бўйича уч тоифага ажратилган $R < 2$ мм/соат
- $2-10$ мм/соат
- >10 мм/соат маълумотлар асосида Bias, MAE, RMSE, R^2 ва нисбий баҳолаш кўрсаткичларини ҳисоблаш.

Bias – модел натижаларидаги ўртача тизимли оғишни ифодаловчи статистик кўрсаткич ҳисобланади. У радиолокацион баҳолаш натижалари ҳақиқий кузатув қийматларини ортиқча ёки кам баҳолашини кўрсатади;

RMSE – модел хатоларининг ўрта квадратик қийматини ифодалайди ва катта хатоларга нисбатан сезгир ҳисобланади. У моделнинг умумий аниқлигини баҳолашда муҳим кўрсаткичлардан бири ҳисобланади;

MAE – модел хатоларининг абсолют қийматлари бўйича ўртача кўрсаткичини ифодалайди. У хатоларнинг умумий миқдорини баҳолашда қўлланилади ва RMSE га нисбатан экстремал қийматларга камроқ сезгир ҳисобланади.

Натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Тадқиқотда 2023-2025 йиллар давомида C-диапазонли доплер радиолокатори маълумотлари ва автоматик метео станцияси кузатувлари қиёсий таҳлил қилинди. 1-расмда кўрсатилганидек, 40 dBZ дан юқори акс этириш қийматлари жадал ёғингарчилик ҳудудларини аниқ ифодалайди. Маълумотлар ҳудудий-вақт жиҳатдан мослаштирилди, 0.1 мм/соат дан паст қийматлар ва сохта акс этиришлар филтрланди. Ёғингарчилик жадаллиги Z-R боғланиши орқали ҳисобланди.

1-расм. 27.08.2023 йил соат 11:45 да Тошкент метеорологик радиолокатори маълумотлари асосида ёғингарчилик жадаллигининг ҳудудий тақсимои (стрелка билан кўрсатилган жойлар жадал ёғингарчилик ҳудудлари, dBZ шкалада)

Тадқиқот натижасида Ғарбий Тянь-Шань шароити учун ҳудудий Z-R боғланиши қуйидаги кўринишда аниқланди:

$$Z=186.6R^{2.35}$$

1-жадвал

Маршалл-Палмер ва ҳудудий Z-R моделларининг солиштирма статистик кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар	Маршалл-Палмер (200, 1.6)	Ҳудудий (186.6, 2.35)
Bias (тизим хатоси), мм/ч	0,840	0,122
RMSE (ўрта квадратик хато), мм/ч	1,421	0,951
R2 (Корреляция)	0,684	0,872

Ушбу 1-жадвалда келтирилган статистик кўрсаткичлар стандарт Маршалл-Палмер модели ($Z = 200R^{1.6}$) ва ҳудудий модель натижаларини таққослаш имконини беради [2]. Жадвал таҳлили шуни кўрсатадики:

- Bias 0,840 мм/соатдан 0,122 мм/соатгача камайди, бу систематик хато сезиларли даражада қисқарганини кўрсатади;
- RMSE 1,421 мм/соатдан 0,951 мм/соатгача пасайиб, тахминан 33% яхшиланишга эришилди;
- R^2 0,684 дан 0,872 гача ошди, яъни радиолокацион ва станция маълумотлари ўртасидаги мувофиқлик кучайди.

Бу натижалар ҳудудий калибрланган Z-R боғланишини қўллаш радиолокацион ёғингарчиликни баҳолаш аниқлигини сезиларли даражада оширишини кўрсатади [7].

Жадаллик бўйича таҳлил қуйидагиларни кўрсатди:

- стандарт Маршалл-Палмер модели кам ва ўртача ёғингарчиликларда қийматни ортқча баҳолайди;
- жадал ёғингарчиликларда (>10 мм/соат) эса жадалликни камайтириб кўрсатади;
- бу ҳолат ёғингарчилик микрофизикаси ва томчилар ўлчами тақсимои билан боғлиқ [4].

2-расм. Радиолокацион акс эттириш (Z) ва ёғингарчилик жадаллиги (R) ўртасидаги боғланиш: стандарт Маршалл-Палмер ($Z = 200R^{1.6}$) ва ҳудудий ($Z = 186.6R^{2.35}$) моделлар таққосланиши

Ушбу 2-расмда радиолокацион акс эттириш (dBZ) ва ёғингарчилик жадаллиги (R) ўртасидаги боғланишнинг стандарт Маршалл-Палмер модели ҳамда Ғарбий Тянь-Шань шароити учун аниқланган ҳудудий Z - R модели бўйича таққосланиши келтирилган.

Графикдан кўриниб турибдики, паст жадалликли ёғингарчиликларда икки модель натижалари бир-бирига яқин. Бироқ, жадал ёғингарчиликларда ҳудудий модель стандарт Маршалл-Палмер моделига нисбатан юқорироқ акс эттириш қийматларини намоён қилади. Бу ҳолат ҳудудий Z - R боғланиши маҳаллий атмосферик ва микрофизик хусусиятларни яхшироқ ҳисобга олишини кўрсатади [5].

Натижалар ҳудудий калибрланган Z - R модели радиолокацион ёғингарчилик баҳолаш аниқлигини оширишини тасдиқлайди [5,7].

Ҳудудий коэффициентлар ($a=186.6$, $b=2.35$) ушбу чизиқли бўлмаган хатоликларни камайтиришга хизмат қилди.

Назарий таҳлил ($\Delta R/R \approx 1/b \cdot \Delta Z/Z$) кўрсатишича, b коэффициентининг катта қиймати акс эттириш хатоларининг ёғингарчилик жадаллигига таъсирини камайтиради, a коэффициентидagi ноаниқлик эса систематик хато (Bias) ни шакллантиради. Бу ҳудудий калибрлашнинг муҳимлигини тасдиқлайди.

Bootstrap усули (1000 такрорланиш) орқали ўтказилган таҳлил RMSE фарқининг 95% ишонч оралиғида аҳамиятли эканлигини кўрсатди, яъни ҳудудий моделнинг устунлиги статистик жиҳатдан тасдиқланди.

Муҳокама сифатида таъкидлаш мумкинки, тоғли ҳудудларда радиолокацион ёғингарчиликни баҳолаш аниқлиги фақат техник имкониятларига эмас, балки маҳаллий атмосферик ва микрофизик шароитларга мослаштирилган алгоритмларга боғлиқ [7]. Таклиф этилган ёндашув сел-тошқинларни эрта огоҳлантириш тизимларига жорий этилганда прогнознинг ишончлилигини оширади ва қарор қабул қилиш учун қўшимча вақт захирасини таъминлайди.

Хулоса. Ғарбий Тянь-Шань шароити учун янги ҳудудий Z - R боғланиши ($a=186.6$, $b=2.35$) аниқланди;

1. Ғарбий Тянь-Шань тоғли минтақаси шароитида стандарт Маршалл-Палмер Z - R боғланиши ўрнига минтақавий калибрланган $Z = 186.6R^{2.35}$ формуласи қўлланилганда аниқлик 30-35% га ошди.

2. Минтақавий коэффициентлар ёғингарчилик жадаллиги бўйича барча тоифаларда, айниқса > 10 мм/соат бўлган жадал ёғингарчиликларда RMSE ва Bias кўрсаткичларини сезиларли даражада камайтиради.

3. Статистик валидация натижалари (жуфт кузатувлар t -test) минтақавий моделнинг юқори аниқлигини тасдиқлади. Олинган p -value = 0.598 ($p > 0.05$) қиймати минтақавий модель ва ер усти кузатувлари ўртасида систематик хатолик мавжуд эмаслигини кўрсатади. Шу билан

бирга, стандарт Маршалл-Палмер модели учун $p < 0.05$ натижаси қайд этилиб, унинг маҳаллий шароитда қўлланилиши сезиларли хатоликларга олиб келиши исботланди [8].

4. Таклиф этилган усуллар сел-тошқинларни прогноз қилишнинг ишончилигини оширади, эрта огоҳлантириш вақтини узайтиради ва иқлим ўзгариши шароитида гидрологик хавфларни бошқаришда муҳим амалий аҳамиятга эга.

5. Келгуси йўналишлар сифатида дуал-поляризацион радар маълумотларини интеграциялаш, VPR тузатишларини такомиллаштириш ва ГИС – асосли хавф хариталарини автоматик янгилаш тизимларини яратиш тавсия этилади [5].

Фойдаланилган адабиётлар

1. Будыко М.И. Климат и жизнь. – Л.: Гидрометеиздат, 1971. – 472 с.
2. Marshall J.S., Palmer W.M. The distribution of raindrops with size // Journal of Meteorology. – 1948. – Vol. 5. – P. 165–166.
3. Doviak R.J., Zrnić D.S. Doppler Radar and Weather Observations. – Academic Press, 1993. – 562 p.
4. Bringi V.N., Chandrasekar V. Polarimetric Doppler Weather Radar. – Cambridge University Press, 2001. – 636 p.
5. Bringi V.N., Chandrasekar V. Polarimetric Doppler Weather Radar: Principles and Applications. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001. – 636 p.
6. Сайдиллаева С.Н., Имамджанов Х.А., Кадыров Б.Ш., Филиппов С.Г. Оценка риска селевых и паводковых явлений в бассейне реки Чирчик на основе IDF-кривых и ГИС-технологий // Материалы международной научно-практической конференции “Основные направления гидрологических исследований в условиях изменения климата: современные подходы и технологии” – Ташкент, 2025. – С. 232-235.
7. Филиппов С.Г., Кадыров Б.Ш., Имамджанов Х.А., Сайдиллаева С.Н., Акбарова Б.А. Радарно-спутниковый синтез для раннего прогнозирования селевых паводков и оценки их последствий в горных районах Центральной Азии. Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды, 2025 – №4. – С. 21-35.
8. Имамджанов Х.А., Кадыров Б.Ш., Филиппов С.Г., Сайдиллаева С.Н., Комплексная оценка риска селевых и паводковых явлений в бассейне реки Чирчик на основе современных методов. Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды, 2025 – №2. – С. 24-36.

Холбаев Г., Эшмирзаев Д., Арзикулов М.

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети,
Тошкент, Ўзбекистон, E-mail: khgulmon@mail.ru, eshmirzayevdoston9@gmail.com,
arziqulovmirzobek09@gmail.com

ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИ ШАРОИТИДА САМАРҚАНД ВА ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТЛАРИДА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ЭКИНЛАРИ ҲОСИЛДОРЛИГИ ВА ЎРТАЧА ҲАВО ҲАРОРАТИНИНГ ЎЗГАРИШИ

Аннотация. Мақолада иқлим ўзгариши шароитида Самарқанд ва Жиззах вилоятларида гўза, бугдой ва узум ҳосилдорлиги ҳамда ўртача ҳаво ҳароратининг ўзгариши таҳлил қилинган. Самарқанд вилоятида 2025 йилда 2010 йилга нисбатан гўза ва узумда ҳосилдорликнинг ортиши, бугдойда камайиши, Жиззах вилоятида ортиши кузатишган. Ўртача ҳаво ҳароратининг базавий иқлимий даврга нисбатан сўнги иқлимий даврда кескин ортиши кузги бугдой вегетация даврида декабрь-май, гўза вегетация даврида март-май ойларида кузатишган. Ўртача ҳароратнинг ортиши бугдойнинг қишки тиним даврини ўтиши имкониятини бермайди, гўза вегетация даври баҳорда олдинга сурилишини белгилайди.

Калит сўзлар: қишлоқ хўжалиги, вегетация, гўза, бугдой, узум, станция, ҳаво ҳарорати.

Холбаев Г., Эшмирзаев Д., Арзикулов М.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека,
Ташкент, Узбекистан, E-mail: khgulmon@mail.ru, eshmirzayevdoston9@gmail.com,
arziqulovmirzobek09@gmail.com